

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Махмудов Жахонгир Махмуд угли

Магистрант, Ташкентский государственный
юридический университет

Тел: +998 93 6028888

E-mail: maxmudov.johongir602@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574917>

Аннотация:

Цифровизация банковской сферы сопровождается ростом киберугроз, что делает проблему кибербезопасности особенно актуальной. В условиях постоянного усложнения ИТ-инфраструктуры банков требуется системный и принципиальный подход к формированию устойчивой защиты данных. На сегодняшний день развитие информационных технологий порождают необходимость в разработке более надежной системы защиты для обеспечения надлежащего уровня их кибербезопасности. Стоит отметить, что возможности банковской деятельности стремительно растут и на данном этапе она играет основную роль в функционировании экономических институтов и в жизни каждого человека. Это в свою очередь повышает риск информационной безопасности в банковской сфере. Изучение проблемы и возможности ее управления безопасностью в банковской сфере придает особую остроту в нынешних условиях.

Ключевые слова: кибербезопасность, банковская система, принципы, регуляция, информационная безопасность, цифровые угрозы.

Для обеспечения информационной безопасности следует точно оценить риски, ввести необходимые системы защиты. Обеспечение информационной безопасности в банках — это системный процесс, требующий разработки комплекса мероприятий, которые будут направлены на снижение потерь до минимального уровня и которые уменьшат вероятность наступления риска в будущем.

Целью данного исследования является выявление ключевых принципов построения эффективной системы кибербезопасности в банковской системе, способной адаптироваться к меняющимся угрозам и технологическим вызовам.

В ходе анализа международных стандартов (ISO/IEC 27001, NIST) и практики банков были выделены следующие базовые принципы:

- Превентивность: защита должна опережать потенциальную угрозу, а не реагировать постфактум.

- Ответственность: чёткое разграничение ответственности между государственными органами, регуляторами, банками и подрядчиками.

- Интеграция: кибербезопасность должна быть неотъемлемой частью корпоративной стратегии банка.

- Прозрачность и контроль: обеспечение мониторинга, аудит и реагирование в режиме реального времени.

- Международная совместимость: гармонизация с глобальными стандартами и сотрудничество в рамках трансграничной кибербезопасности.

- Обучение и осведомлённость: регулярная подготовка сотрудников, повышение осведомлённости клиентов.

При изучении нормативно-правовой базы Республики Узбекистан согласно статье 4 Закона «О кибербезопасности» Республики Узбекистан были обозначены следующие принципы:

- законность;

- приоритет защиты интересов личности, общества и государства в киберпространстве;

- единый подход к регулированию сферы кибербезопасности;

- приоритет участия отечественных производителей в создании системы кибербезопасности;

- открытость Республики Узбекистан к международному сотрудничеству в обеспечении кибербезопасности.

Вышеуказанные принципы кибербезопасности в банковской сфере формируют эффективную систему кибербезопасности через международные и национальные нормативно-правовые акты. Принципы являются основополагающим звеном, от которого следует отталкиваться при применении мер кибербезопасности. Учитывая информацию, имеющая банк, важность защиты является приоритетным для сохранения личных данных.

Выводы:

Эффективная система кибербезопасности в банках должна быть построена на принципах проактивности, системности и постоянного совершенствования. Это предполагает не только технические меры защиты, но и правовые, организационные и кадровые решения, основанные на риск-ориентированном подходе. В современных условиях

важно формировать единую государственную политику в сфере финансовой кибербезопасности, в том числе с привлечением частного сектора и международных партнёров. Разработка национальной «Дорожной карты» по обеспечению кибербезопасности в банковской сфере с учётом международного опыта будет способствовать защите экономических интересов государства и населения. «Дорожная карта» способствует своевременному выявлению киберугроз на местах, и методами по устранению их последствий.

Список использованной литературы:

1. Закона «О кибербезопасности» Республики Узбекистан.
2. Центральный банк Республики Узбекистан. Концепция информационной безопасности в банковской системе Республики Узбекистан, 2022.
3. Марданов Р.Х., Ильин И.В. Стандарты информационной безопасности в банковской системе // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2013. Т. 17. № 7. С. 55-60.
4. Сычев А.М. Безопасность электронного банкинга / А.М. Сычев, П.В. Ревенков, А.Б. Дудка. - М.: Интеллектуальная литература, 2017.

